

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ ESG И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Л.Я. Бурима

старший научный сотрудник,
Институт экономики НАН Беларуси, г. Минск

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN APPLYING ESG STANDARDS AND THE POSSIBILITY OF ITS USE IN THE POST-SOVIET SPACE

L.Ya. Burima

senior researcher,
Institute of Economics of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk

ESG STANDARTLARINI QO'LLASH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA VA UNI POSTSOVET HUDUDIDA QO'LLASH IMKONIYATI

L.Ya. Burima

katta ilmiy xodim,
Belarus Milliy Fanlar akademiyasining Iqtisodiyot instituti, Minsk

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11028147>

Аннотация. В статье рассматриваются подходы к управлению устойчивым развитием. Делается акцент на большом потенциале в достижении целей устойчивого развития социальных инноваций и ESG-подхода. Подчеркивается, что данные подходы, решая проблемы устойчивого развития на микроуровне, в итоге оказывают положительное влияние на достижение целей устойчивого развития на национальном и глобальном уровнях. Анализируются зарубежный опыт использования данных подходов и предлагаются направления их использования на постсоветском пространстве.

Ключевые слова: устойчивое развитие, социальные факторы, ESG, стейкхолдеры, ответственное ведение бизнеса, нефинансовая отчетность.

Annotation. The article discusses approaches to managing sustainable development. Emphasis is placed on the great potential in achieving the goals of sustainable development of social innovation and the ESG approach. It is emphasized that these approaches, solving problems of sustainable development at the micro level, ultimately have a positive impact on achieving sustainable development goals at the national and global levels. Foreign experience in using these approaches is analyzed and directions for their use in the post-Soviet space are proposed.

Key words: sustainable development, social factors, ESG, stakeholders, responsible business conduct, non-financial reporting.

Izoh. Maqolada barqaror rivojlanishni boshqarishga yondashuvlar muhokama qilinadi. Ijtimoiy innovatsiyalar va ESG yondashuvining barqaror rivojlanishi maqsadlariga erishishda katta salohiyatga e'tibor qaratilmoqda. Ushbu yondashuvlar barqaror rivojlanish muammolarini mikro darajada hal etish, pirovardida milliy va global miqyosda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi ta'kidlandi. Ushbu yondashuvlarni qo'llash

bo'yicha xorijiy tajriba tahlil qilinadi va ularni postsovet hududida qo'llash yo'nalishlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, ijtimoiy omillar, ESG, manfaatdor tomonlar, mas'uliyatli biznes yuritish, moliyaviy bo'lmagan hisobot.

Ключевую роль в оформлении процесса переориентации общества на «устойчивое развитие» сыграла Организация Объединенных Наций. В 2000 году ООН приняла программу «Цели развития тысячелетия», а в 2015 году, оценив итоги реализации этой программы, 193 государства утвердили документ «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», включающий в себя 17 глобальных целей в области экологии, социальных отношений и развития экономики.

Основными драйверами трансформации инвестиционно-финансовой системы в мире является растущее понимание масштаба проблем устойчивого развития и связанных с ними рисков для бизнеса, рост сознательности населения – клиентов, сотрудников и частных инвесторов, активное развитие регулирования, а также переосмысление инвесторами подходов к анализу рисков в целом и нефинансовых рисков в частности. В первую очередь это касается вопросов изменения климата.

Риски, связанные с изменением климата, в особенности риски безуспешности глобальных усилий по снижению выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата и риски экстремальных природных явлений, являются, по оценке респондентов опроса Всемирного экономического форума [1], наиболее опасными и наиболее вероятными среди всех рисков для глобальной экономики. Кроме того, эксперты относят к рискам с высоким ущербом и вероятностью такие связанные с изменением климата проблемы, как водные кризисы, масштабные вынужденные миграции, потеря биоразнообразия и разрушение экосистем.

В условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19, социальные факторы отчетливее проявились в списке основных тем, вызывающих общественное беспокойство в целом, но в особенности – эмитентов и их стейкхолдеров (включая регуляторов и инвесторов) [2]. Компании вынуждены уделять повышенное внимание здоровью своих работников и населения регионов присутствия, производительности труда и удержанию квалифицированных кадров, качеству продуктов и услуг, управлению цепочками поставок. Социальные вопросы приобрели особую актуальность для органов государственного управления в страновом масштабе, а также для наднациональных организаций, таких как ООН. Повысилась важность качественного корпоративного управления. Экологические проблемы остались актуальны и дополнились новыми.

Сегодня вряд ли можно найти компании, политиков или экспертов, которые отрицали бы значимость вопросов ESG. Знаковым изменением стало заявление Круглого стола бизнеса США в августе 2019 года, впервые отказавшегося от примата акционерной прибыли в пользу удовлетворения интересов всех стейкхолдеров как ключевой цели бизнеса.

Новая парадигма, настроенная на переход от заботы о получении прибыли, как первостепенной цели бизнеса, к заботе о максимальной гармонизации интересов бизнеса и общества в целом на долгосрочном горизонте, выражается в нескольких понятиях: ESG, «ответственное ведение бизнеса» («responsible business conduct», RBC), «устойчивое

развитие» («sustainable development», SD). Эти понятия используются в корпоративной отчетности (например, в отчетах об устойчивом развитии), ESG-рейтингах, в оценках аналитиками и инвесторами инвестиционной привлекательности компаний. В то же время при решении конкретных вопросов возникают разнообразные проблемы, касающиеся как единообразного понимания терминологии, так и разных подходов к формированию и регулированию данной сферы. В настоящее время не существует устоявшейся международной практики в регулировании вопросов ESG. Она не только разнородна, но и находится в постоянном развитии. Все стейкхолдеры адаптируются к меняющимся условиям «на ходу», одновременно внося свой вклад в изменение текущих практик. Ключевым источником экспертизы для этой практики на данный момент является опыт добровольных стандартов по раскрытию информации, касающейся вопросов устойчивого развития, общепризнанных как эмитентами, так и экспертами, но и самое главное, – инвесторами. Можно выделить несколько ключевых стандартов и методологий для отчетности по устойчивому развитию, которые на данный момент пользуются наибольшим авторитетом и популярностью среди инвестиционного сообщества: стандарты Глобальной инициативы по отчетности (GRI), стандарты Совета по стандартам бухгалтерского учета в области устойчивого развития (SASB) и рекомендации Целевой группы по вопросам раскрытия финансовой информации (TCFD). Важно отметить, что у составителей этих стандартов нет цели конкурировать между собой, а многие эмитенты при создании нефинансовой отчетности ориентируются на несколько методологий одновременно. Это касается и регуляторов рынка, которые в значительной степени находятся на этапе определения подходов, роли и места регулирования, лимитов их собственного вмешательства. В частности, Европейская служба по финансовым рынкам (ESMA) в феврале 2020 года выпустила «Стратегию по устойчивым финансам» [3], в которой рассматриваются как цели и инструменты регулятора с точки зрения формирования общего подхода, так и вопросы, связанные с конвергенцией регуляторов, прямым надзором, оценкой рисков, а также коммуникационной политикой. В Стратегии ESMA подчеркивается важность единого подхода и формирования стандартов на международном уровне. А уже в апреле 2020 года совет европейских регуляторов финансового рынка (Европейская служба по финансовым рынкам, Европейская банковская служба и Европейская служба по страхованию и пенсионному обеспечению) открыли публичные консультации по проекту стандартов ЕС по раскрытию информации о факторах ESG.

В 2020 году IOSCO (Международная организация комиссий по ценным бумагам) также выпустила отчет по Устойчивому финансированию и Роли регуляторов [4], в котором описана роль регуляторов и самой IOSCO в вопросах содействия участникам рынка более успешному решению задач, связанных с устойчивым развитием и изменением климата. В данном документе значительное внимание уделяется трем темам: множественность и разнообразие методологий и стандартов раскрытия информации, включая нефинансовую отчетность, недостаток единой терминологии и определений в этой сфере, а также проблема greenwashing (практики, когда компания, раскрывая множество нематериальных для нее вопросов, пытается повысить свой статус, завуалировать невысокие показатели или их отсутствие).

Активизация IOSCO как организации, объединяющей ключевых регуляторов планеты, ярко демонстрирует наличие общего запроса на появление единых

международных стандартов, применимых для разных стран, отраслей и размеров компаний. В этом контексте также обращает на себя внимание инициатива Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), предложившей в мае 2020 г. свою версию толкования ключевых терминов и понятий в сфере устойчивого финансирования.

Например, перед российским рынком и перед Банком России, как регулятором и членом IOSCO, стоит задача гармонизировать свои действия с международной практикой таким образом, чтобы не создавать неоправданных издержек для российского бизнеса, а напротив, обеспечить максимальную заинтересованность последнего в продвижении современных стандартов на благо как самого бизнеса, так и общества в целом.

Вопрос соотношения рыночных механизмов и государственного регулирования, продвижения и развития сферы ESG является одним из важнейших. Какова роль регуляторов в продвижении повестки ESG, как именно они взаимодействуют с участниками рынка – фиксируют сложившиеся лучшие практики или пытаются действовать с опережением, подталкивая компании и инвесторов к еще большей ориентации на ESG? Для Беларуси и России, где регуляторная нагрузка на бизнес достаточно высока, и где существует противодействие бизнеса внедрению новых требований, увеличивающих затраты компаний, важно найти правильный баланс.

С точки зрения многих практиков, издержки на внедрение ESG-подходов в деятельность как компаний-эмитентов, так и инвесторов, очевидны, причем как в краткосрочном, так и в долгосрочном плане; однако выгоды, по крайней мере материально осязаемые и количественно измеримые, не столь очевидны или отложены во времени.

Закономерно возникает вопрос о стимулах, которые предполагают использовать законодатели, правительства и регуляторы для продвижения ESG. Например, насколько часто встречаются или хотя бы обсуждаются более мягкие требования к капиталу для банков и иных финансовых институтов, налоговые льготы или иные меры поддержки инвесторов, осуществляющих инвестирование на основе принципов ESG.

Более широкая постановка вопроса включает в себя анализ влияния развития принципов и стандартов ESG на рынки акций и облигаций. Одним из направлений совершенствования и продвижения ESG-подходов является появление новых финансовых инструментов, в отношении которых подчеркивается их взаимосвязь либо с экологией, либо с социальными целями, либо с устойчивостью развития общества в целом: «зеленые инструменты» («green instruments»), в том числе «зеленые облигации», «зеленые кредиты»; «голубые облигации»; «социальные облигации и т.д. и т.п. Важно понимать соотношение этих инструментов и идеологии ESG в целом, их определения, классификации, стимулы для их выпуска.

Надо отметить, что многие российские компании, как работающие на международных рынках, так и те, ценные бумаги которых обращаются на международных рынках капитала, уже внедрили в свою практику формирование нефинансовой отчетности. Такие компании уже имеют собственные KPI в области ESG и успешно взаимодействуют с инвесторами. Для таких компаний работа в области устойчивого развития стала корпоративной нормой: приняты необходимые политики, в советах директоров созданы соответствующие комитеты, организована работа по реализации необходимых мер на операционном уровне. Вместе с тем, российская практика в известной степени

ориентируется на запрос международных инвесторов и международные практики и стандарты раскрытия информации.

В большинстве стран соблюдение стандартов ESG не является обязательным и не имеет четкой правовой основы. В корпоративном секторе Беларуси применение ESG-подходов носит неравномерный и неструктурированный характер. В основном их используют компании, работающие с иностранными партнерами и международными финансовыми организациями. Другие предприятия менее осведомлены о ESG и о положительном влиянии этих стандартов на развитие бизнеса. Малый и средний бизнес, в частности, сталкивается с трудностями во внедрении нефинансовой отчетности ввиду необходимости дополнительных затрат. Более того, отсутствие исчерпывающей информации о стандартах и инструментах применения ESG-подхода сдерживает его более широкое распространение.

В 2023 году ПРООН в Беларуси провела исследование масштабов применения экологических, социальных и управленческих стандартов в различных отраслях экономики. Оно показало, что в Беларуси бизнес имеет фрагментарное представление о ESG-отчетности. Опрошенные компании в основном уделяют внимание тем компонентам ESG, которые регулируются законодательством и обязательны к исполнению.

ESG выступает для бизнеса стимулом, чтобы пересмотреть долгосрочные стратегии и создать новые с учетом экологических, социальных и управленческих факторов. С одной стороны, ESG-отчетность рассказывает более полную историю о компании, ее достижениях и видении будущего. С другой стороны, это возможность построить качественно новые отношения с клиентами, сотрудниками и инвесторами. В конечном итоге, компании, приверженные ESG, вносят вклад в решение глобальных проблем, делая мир более устойчивым и справедливым.

Актуальной задачей для стран на постсоветском пространстве является обсуждение и пропаганда принципов устойчивого развития на национальном уровне, причем с точки зрения комплексного понимания всеми стейкхолдерами, включая национальных институциональных инвесторов. В настоящее время одним из ключевых вызовов для развития финансового сектора является формирование «внутреннего», институционального инвестора. В этой связи стимулирование такого инвестора через ESG-тематику представляется целесообразным и актуальным.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. World Economic Forum. Global Risks Report 2019. – URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2019.pdf (дата обращения: 22.03.2024).
2. Global. How the coronavirus is temporarily reshaping the ESG discussion. – URL: <https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/how-the-coronavirus-is-temporarilyreshaping-the-esg-discussion-57842990> (дата обращения: 22.03.2024).
3. ESMA, Strategy on Sustainable Finance. – URL: <https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-sets-out-its-strategysustainable-finance> (дата обращения: 22.03.2024).